

HOSPITAL DE ISOLAMENTO DE MONT SERRAT – SALVADOR, BA

MONT SERRAT ISOLATION HOSPITAL - SALVADOR, BA

HOSPITAL DE AISLAMIENTO MONT SERRAT - SALVADOR, BA

SODRÉ, Mariana Barbosa

Doutoranda no PPGAU da Universidade Federal da Bahia. Prof^a Substituta na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UFBA.
marianasodrearquitetura@gmail.com

CARVALHO, Antônio Pedro

Pós Doutorado pela Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, Espanha. Prof. Titular da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da UFBA.
arqsaude@gmail.com

RESUMO

Em resposta ao surto de febre amarela, o Hospital de Isolamento de Mont Serrat iniciou suas atividades em 1849, em casas alugadas. Ao longo do tempo o Hospital passou por reformas e, após um intenso debate feito por médicos e políticos da época, um Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat foi projetado e inaugurado em 1926. O presente trabalho apresenta uma análise da arquitetura da edificação inaugurada no ano de 1926. A investigação se deu por meio da análise dos textos produzidos por médicos e lideranças políticas acerca das ações de promoção da saúde na época. Foi possível observar que o edifício refletiu parte dos postulados médicos e, ao mesmo tempo, evidenciou soluções voltadas para a realidade local. Nesse sentido, o edifício do Hospital de Isolamento revela parte da história da saúde em Salvador, bem como sua relevância enquanto um local de memória para o Patrimônio Cultural da Saúde.

Palavras-chave: Arquitetura do Isolamento. Hospital de Isolamento de Salvador. Hospital de Mont Serrat. Hospital Couto Maia.

ABSTRACT

In response to the outbreak of yellow fever, the Quarantine Hospital of Mont Serrat began its activities in 1849, in rented houses, over time the hospital underwent renovations and after an intense debate by doctors and politicians of the time, the New Quarantine Hospital de Mont Serrat was designed and inaugurated in 1926. This paper presents an analysis of the architecture of the building inaugurated in 1926. The investigation was carried out through the analysis of texts produced by doctors and political leaders about health promotion actions. It was possible to observe that the building reflected a part of the medical purposes and, at the same time, shows solutions adapted to the local reality. In this sense, the Quarantine Hospital building reveals part of the history of health in Salvador, as well as its relevance as a memorial site of cultural heritage in health.

Keywords: Quarantine Architecture. Salvador Quarantine Hospital. Mont Serrat Hospital. Hospital Couto Maia.

RESUMEN

En respuesta al brote de fiebre amarilla, el Hospital de Cuarentena de Mont Serrat inició sus actividades en 1849, en casas alquiladas. Con el tiempo el Hospital fue remodelado y tras un intenso debate de médicos y políticos de la época, el Nuevo Hospital de Cuarentena de Mont Serrat fue diseñado e inaugurado en 1926. La investigación se realizó a través del análisis de textos producidos por médicos y líderes políticos sobre acciones de promoción de la salud. Se pudo observar que el edificio reflejó en parte los postulados médicos y, al mismo tiempo, mostró soluciones dirigidas a la realidad local. En ese sentido, el edificio del Hospital de Isolamento revela parte de la historia de la salud en Salvador, así como su relevancia como lugar de memoria del Patrimonio Cultural de la Salud.

Palabras clave: Arquitectura de aislamiento. Hospital de Cuarentena Salvador. Hospital Mont Serrat. Hospital Couto Maia.

Hospital de Isolamento de Mont Serrat

O Hospital de Isolamento de Mont Serrat foi fundado em Salvador, Bahia, de maneira emergencial, no século XIX, com o objetivo de reduzir os impactos dos surtos de febre amarela e isolar os doentes do restante da população. Guardou em sua relação com a cidade, aspectos inerentes à política de promoção da saúde brasileira na época. Segundo Machado *et al* (1978), a fundação de novos hospitais fazia parte de uma forma de atuação política por meio da higiene pública, com ações direcionadas ao controle social, que ocorreram através de intervenções no meio físico.

O elevado número de óbitos decorrentes do ressurgimento da epidemia de febre amarela, em 1849, teve como solução emergencial a abertura de instalações de isolamento em casa alugada para atender principalmente aos indigentes e estrangeiros portadores da moléstia que aportavam na cidade. No ano de 1853, na mesma edificação, foi inaugurado o Hospital de Isolamento de Salvador, nomeado Mont Serrat, o qual, nos primeiros anos de funcionamento, prestou atendimento apenas aos acometidos pela febre amarela (WANDERLEY, 1854).

Nas décadas seguintes, com o aumento da demanda, novas casas foram alugadas e anexos foram construídos. No entanto, as condições físicas do hospital passaram a ser descritas pelos médicos da época, na *Gazeta Médica da Bahia*, como precárias, aspecto que se agravou no início do século XX, com a ampliação do atendimento a pacientes infectados por malária, varíola, tuberculose e cólera (SOUZA, C., 2007). Por essa razão, uma parcela dos médicos passou a defender a necessidade da construção de uma nova estrutura, que deveria ser edificada seguindo o padrão dos hospitais de melhor referência da época, com o objetivo de propiciar um ambiente higiênico, que auxiliaria na cura do paciente (PEREIRA, 1876). As transformações ocorridas na estrutura física do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, objeto de estudo dessa pesquisa, traz evidências das primeiras políticas de promoção da saúde, bem como aspectos próprios do debate médico-científico da época.

Justificativa e Objetivos

A análise do conjunto arquitetônico que abrigou o Hospital Isolamento de Salvador, por mais de um século, possui como justificativa a possibilidade de contribuição para pesquisas no campo do Patrimônio Cultural da Saúde da capital baiana, dado que o hospital possui, em sua estrutura pavilhonar, aspectos característicos das transformações das edificações voltadas para o isolamento e revela especificidades da realidade climática e cultural da capital baiana.

Desse modo, este estudo apresenta como objetivo principal analisar as características arquitetônicas do Hospital de Isolamento de Salvador, na sua nova estrutura, inaugurada em 1926, procurando contribuir para o registro da memória dessa edificação. Destaca-se que esse hospital foi a primeira instituição baiana destinada ao atendimento de pessoas contaminadas por doenças infectocontagiosas e passou por transformações que dialogavam com as políticas sanitárias de sua época.

Vale ressaltar que o estudo do Patrimônio Cultural da Saúde é um conceito recente. Até o início do século XX, o Patrimônio Cultural estava relacionado aos acontecimentos, crenças e ritos vinculados à cultura erudita (CHOAY, 2001). Esse conceito foi ampliado, ao se considerar que um monumento poderia ser digno de preservação não só por suas qualidades históricas e artísticas, mas por suas características relacionadas ao entorno, à ambiência e ao seu significado cultural (CASTRIOTA, 2009).

A partir da ampliação do campo de estudo e da criação do conceito de Patrimônio Imaterial, novas vertentes do Patrimônio Material surgiram, como o Patrimônio Cultural da Saúde. O estudo do Patrimônio Cultural da Saúde vai além do espaço, abarcando as práticas médicas e permitindo a compreensão dos processos culturais que se revelam na transformação dos tratamentos de saúde, possibilitando a compreensão da produção desses edifícios ao longo dos anos. O Patrimônio Cultural da Saúde pode ser definido como todos os “[...] bens materiais e simbólicos socialmente construídos, que expressam o processo da saúde individual e coletiva nas suas dimensões científica, histórica e cultural” (SANGLARD; COSTA 2008, p.24).

O estudo das edificações voltadas para a manutenção da saúde em perspectiva histórica, quando problematizada, permite a compreensão do seu contexto histórico, bem como da pesquisa social. Uma questão desafiadora, evidenciada por Sanglard e Costa (2008), voltada para o estudo do Patrimônio Cultural da Saúde, são as lembranças negativas vinculadas ao edifício. Segundo estes autores, é necessário “[...] transformar esta lembrança negativa ou, ao menos, incômoda, em fato positivo, permitindo que estes edifícios se tornem ‘lugares de memória’ da medicina e da saúde, é um movimento que arquitetos, médicos e estudiosos do patrimônio têm levado a cabo na França.” (SANGLARD; COSTA, 2008, p.23).

Ao se analisar o cenário do Patrimônio Cultural da Saúde em Salvador, nota-se que apenas cinco edificações da cidade foram tombadas na instância federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): o Abrigo Dom Pedro II, o Conjunto Arquitetônico da Faculdade de Medicina da Bahia, que se encontra em processo de tombamento, o Hospital Juliano Moreira (Solar Boa Vista) e o Hospital São Cristóvão dos Lázarus. Outros edifícios foram tombados na instância estadual pelo Instituto Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA): a Escola Técnica Profissional Rosa Gattorno, antigo Asilo dos Expostos, o Hospital Aristides Maltês (HAM), com tombamento referente apenas à fachada, o Hospital Português e o Hospital São Cristóvão, que inclui a igreja, compondo o Memorial da Santa Casa da Misericórdia da Bahia (SOUZA; BARRETO, 2011).

Metodologia

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos, quando se verificou que, na Bahia, há diversos estudos de edifícios destinados à saúde em perspectiva histórica. Dentre estes, se destacam a contribuição de Pinheiro (2012), que efetuou, em sua tese, um levantamento importante sobre o projeto arquitetônico do Hospital Santa Isabel e a publicação *História da Saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)*, organizada por Souza e Barreto (2011). Uma referência básica, no presente trabalho, foi a de Figueiredo (2010),

intitulada *Hospital Couto Maia: uma memória histórica (1853-1936)*, a qual teve como objetivo evidenciar a historiografia do hospital, ressaltando as figuras médicas de destaque no período.

Destacam-se, ainda, na bibliografia consultada, autores que tangenciam a temática abordada, ao tratar da relação entre a historiografia da saúde na Bahia com os conflitos sociais e urbanos no século XIX, como uma expressiva contribuição para o aporte teórico e compreensão do contexto histórico local. Dentre eles estão David (1993), com seu trabalho intitulado *O inimigo invisível da Bahia*; Machado *et al* (1978), com o livro *Danação da Norma: a medicina social constituição da psiquiatria no Brasil*; Souza, C. (2007), com *A gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia* e Uzeda (1992), com *A morte vigiada: a cidade de Salvador e a prática da medicina urbana (1890-1930)*.

Para compreender quais as principais transformações espaciais ocorridas no Hospital de Isolamento de Mont Serrat, durante os séculos XIX e XX, foram utilizadas as seguintes fontes primárias: a *Gazeta Médica do Estado da Bahia*, folhetim de notícias elaborado pelos médicos da cidade; as teses históricas da Faculdade de Medicina, presentes na Biblioteca Gonçalo Moniz, que contêm estudos elaborados por médicos formados nos séculos XIX e XX, na Bahia; normas, leis e relatórios relativos à gestão pública, disponíveis na seção colonial, seção colonial provincial e biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia; as normas e falas do presidente da província, Francisco Gonçalves Martins, promulgadas até meados do século XX, disponíveis no site da Memória Estatística do Brasil; bem como iconografias do hospital, do período da sua fundação até a sua reinauguração, disponibilizadas pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

O Hospital de Isolamento de Mont Serrat

Com o objetivo de reduzir os impactos do surto de febre amarela e isolar os doentes do restante da população, foi fundada em 1849, a chamada Enfermaria do Baluarte, em uma casa alugada. O local escolhido foi a região de Monte Serrat, situada na freguesia da Penha, na época bem distante da principal nucleação urbana da cidade de Salvador. Mais tarde, em 1853, foi inaugurado, no mesmo local, o Hospital de Isolamento de Salvador, nomeado Mont Serrat, o qual, nos primeiros anos de funcionamento, prestou atendimento apenas aos acometidos pela febre amarela (WANDERLEY, 1854).

A política sanitária em torno da fundação de novos hospitais fazia parte de um conjunto de ações do Estado em torno da higiene pública, com medidas de controle social que ocorreram por meio de intervenções no meio físico, tendo a cidade como elemento fundamental (MACHADO *et al*, 1978). A fundação do Hospital de Isolamento fora dos limites urbanos estava atrelada ao discurso higienista e visava a proteção da população da cidade por meio de sua localização segregada. As características de implantação desse hospital buscavam impedir a proliferação da febre amarela através do isolamento espacial, uma ação de proteção sanitária que se arvorava a uma medicina urbana (UZEDA, 1992).

O Hospital de Isolamento inaugurado foi referenciado, pelos médicos higienistas baianos do período, como adequado, devido a sua localização, distante fisicamente da principal nucleação urbana e com fácil acesso por via marítima (DAVID, 1993). Nas décadas seguintes, o hospital passou

a receber pacientes infectados por malária, varíola, tuberculose e cólera. Com o passar do tempo, demandou-se uma ampliação dos atendimentos, segundo os médicos que publicavam na *Gazeta Médica da Bahia*, reivindicando-se a construção de uma nova estrutura, que, segundo Pereira (1876), deveria ser edificada seguindo o padrão dos hospitais europeus de melhor referência da época.

Apenas no início do século XX, devido ao estado deteriorado da edificação original, foram tomadas iniciativas para a construção de um Novo Hospital. Em 1916, o governador Moniz Aragão solicitou ao engenheiro Archimedes de Siqueira Gonçalves a elaboração de um projeto para a construção do Novo Hospital de Isolamento, o qual deveria ser edificado em um terreno ao norte das enfermarias existentes, situado no alto do Monte Serrat até a localidade da Pedra Furada. O novo edifício teria que possuir pavilhões, com blocos isolados e funções distintas, que corresponderiam a “[...] edifícios modernos, construídos conforme as regras da estética, da arquitetura e da higiene atinentes à espécie.” (ARAGÃO, 1919, p. 64-65).

No plano elaborado por Archimedes Gonçalves, o Novo Hospital de Isolamento era composto por sete pavilhões: o pavilhão da administração; um pavilhão amplo para isolamento individual de pensionistas, análogo ao Hospital Pasteur de Paris; pavilhão da enfermaria feminina; pavilhão da enfermaria masculina; pavilhão da farmácia, laboratório de pesquisa e necrotério; pavilhão para leproso e o pavilhão para desinfecção e lavanderia. Após a aprovação desse plano, foi aberto o edital de concorrência para a construção do Hospital com apenas cinco dos sete pavilhões, sob a justificativa de restrição dos recursos por parte do Estado (ARAGÃO, 1920, p.106).

O Novo Hospital de Isolamento de Mont Serrat, foi construído seguindo o modelo pavilhonar, referenciado nas teses dos médicos baianos, como o mais adequado para manter a higiene nos hospitais. No início do século XX, após a contribuição das análises que correlacionaram as condicionantes espaciais com o desenvolvimento das doenças, elaboradas na Europa por Florence Nightingale, Louis Pasteur e Jacques-Joseph Grancher, a divisão funcional dos hospitais e a organização dos seus ambientes se tornaram fatores essenciais, para a cura do paciente e a redução da contaminação no ambiente interno dessas edificações (MIQUELIN, 1990).

A necessidade de transformar as antigas estruturas em hospitais modernos, consistia na organização interna do edifício e dos elementos construtivos capazes de beneficiar, na visão dos médicos da época, a cura do paciente, já que a relação entre a localização do hospital e a contaminação da cidade havia sido superada. No caso do Novo Hospital de Isolamento, a escolha por manter a localização em Monte Serrat, pode ser atribuída à questão política da gestão sanitária, devido às boas condições de ventilação característica própria do local, que permaneciam em evidência.

O novo edifício foi inaugurado apenas em 1926, com cinco pavilhões. Segundo Vianna (1898), o hospital contava com os pavilhões: administrativo, farmácia, desinfecção e lavanderia e outros dois pavilhões destinados ao internamento dos pacientes (ver fig. 1). No caso dos pavilhões voltados para internamento, havia uma distinção quanto ao perfil social do paciente: um pavilhão era destinado aos indigentes o outro aos pensionistas, ou seja, pacientes que pagavam pelos serviços prestados pelo hospital. Destaca-se, também, que a maior quantidade de doentes que acessavam

o Hospital de Isolamento eram pobres e/ou imigrantes recém-chegados na cidade (TELAROLLI JUNIOR, 1996).

Figura 1 - Situação de Implantação do Novo Hospital de Isolamento, em 1826.

Legenda: (1) Administração; (2) Farmácia; (3) Pensionistas; (4) Indigentes; (5) Desinfetório

Fonte: Autores, baseado em BAHIA (2005)

Análise do Conjunto Edificado

Os pavilhões do novo Hospital de Isolamento foram construídos em um terreno com declividade voltada para o mar, sendo implantados em cotas distintas, disposição que favorecia aos princípios de isolamento e boa circulação do ar, preconizados pelos médicos da época (ver figura 2). A condicionante de ventilação foi defendida no final do século XIX como elemento fundamental, devido à necessidade de troca de ar nas enfermarias (GUIMARÃES, 1923). Corroborando com tal princípio, Vianna (1898, p. 31), apontou que a orientação dos pavilhões deveria estar de acordo com as condicionantes climáticas locais.

Em Salvador, os ventos predominantes são os do Sudeste (SE), seguido dos ventos do Sul (S) e do Leste (L). Ao se analisar a implantação original do Novo Hospital, é possível observar que os pavilhões, da administração, farmácia, pensionistas e desinfecção foram implantados com suas fachadas principais voltadas para o Sudeste. O pavilhão para indigentes teve sua fachada principal voltada para o Sul, atendendo aos princípios que favoreciam a entrada da luz solar e a circulação dos ventos. Segundo Guimarães (1923), os pavilhões deveriam ser construídos a uma distância média entre eles de oito metros.

Figura 2 – Implantação dos Pavilhões em Desnível.

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB.

No que se refere às fachadas, o conjunto arquitetônico do Novo Hospital de Isolamento possui a linguagem estética da arquitetura classicista, produzida no Brasil na segunda metade do século XIX e início do século XX. De modo geral, os cinco pavilhões apresentam unidade estética em sua composição das fachadas, tais como simetria, ritmo e uso de platibanda (ver figuras 3 e 4).

Figura 3 – Fachada Principal do Pavilhão Administrativo.

Fonte: Imagem de 1940, retirada do APEB – maço nº 97

Figura 4 – Fachada Principal do Pavilhão de Farmácia.

Fonte: Figueiredo (2010)

O classicismo imperial brasileiro foi caracterizado por Sousa, A. (2007) como uma arquitetura que utilizou de elementos como as frontarias, vãos acimados por verga semicircular e platibanda cheias, fachadas decompostas por retângulos marcados por cunhais, pilastras, cimalthas e balcões, bem como o uso de elementos salientes com materiais distintos nas paredes externas.

A linguagem clássica observada na fachada do Novo Hospital de Isolamento, projetado no início do século XX, pode ser caracterizada como uma das vertentes do ecletismo. Vale registrar que o ecletismo foi um movimento resultante de um processo de compreensão dos elementos históricos adaptados aos ideais de modernidade, na qual “[...] os arquitetos experimentaram os novos materiais e os novos programas da sociedade industrial e descobriram, ao mesmo tempo, os valores arquitetônicos do passado, adaptados às exigências contemporâneas.” (FABRIS, 1993, p.133). Este autor completa que o ecletismo é uma atitude poliestilística, que propõe demonstrar a diversidade e a instabilidade, contrapondo aspectos absolutos ou eternos.

Tanto as características estéticas da fachada quanto os aspectos funcionais do hospital, que dialogavam com o debate higienista da metade dos séculos XIX, representavam, em sua estrutura física, uma relação de mediação entre o tempo em que o hospital foi fundado, a sua linguagem arquitetônica e a real função do edifício. Uma relação que aponta, no aspecto concreto da edificação do Hospital de Isolamento, reflexos do debate higienista, bem como a necessidade de atualização do hospital ao estilo estético predominante no início do século XX.

Além da implantação, outros elementos apontam para o uso da arquitetura como reforço aos aspectos de isolamento, vigilância e controle do hospital, tais como: o arruamento no nível da rua, que permitia a visualização da circulação externa dos pavilhões; o uso de varandas, que permitia ao paciente a contemplação, mas ao mesmo tempo, limitava o seu espaço de circulação; a criação de um extenso muro, que contornava todo o conjunto edificado. Apenas a entrada do pavilhão administrativo possuía gradil, permitindo a visualização parcial da edificação, tida como principal no conjunto arquitetônico.

Além dos aspectos relativos à boa circulação do ar e ao controle do contágio por meio do isolamento do paciente, a redução da umidade no interior do edifício era um elemento

fundamental, para garantir a boa higiene dos hospitais. Nesse sentido, os médicos observaram aspectos como o tipo do solo, para, a partir disso, definir um sistema construtivo para a fundação que garantisse a estanqueidade da edificação.

O terreno escolhido para a implantação do hospital foi definido pelo médico Meireles Filho (1911), como em região alagadiça, portanto local não adequado para a construção do Novo Hospital. O médico chegou a solicitar, em seu relatório, que antes da construção do hospital, fosse feita a drenagem do solo para prepará-lo.

Outro aspecto relevante, no que se refere às condicionantes para a construção do hospital, foi a sua estrutura. Segundo Guimarães (1923, p.12), a fundação dos hospitais deveria conter pedras grandes ou tijolos queimados, com argamassa de cimento, cal e areia, para garantir a estanqueidade. Ao analisar as plantas e as imagens da construção, nota-se que a fundação dos pavilhões do Novo Hospital era em alvenaria corrida de pedra argamassada e atendia aos princípios construtivos solicitados pelos médicos higienistas.

A qualidade e a estanqueidade da fundação era um ponto relevante no sentido de evitar que a umidade do solo chegasse ao interior da edificação. Nesse sentido, Vianna (1898, p. 27) destaca a necessidade de impermeabilização do solo e da construção de um porão, que não deveria ultrapassar um metro e meio de altura. Os higienistas defendiam a necessidade de afastar o edifício do solo para propiciar a ventilação e isolamento da umidade (ver figura 5) (VIANNA,1898, p.22; GUIMARÃES, 1923, p.13).

Atendendo a esse princípio, nota-se que todos os pavilhões do Novo Hospital possuíam porão alto com gateira de ventilação. Sua função, além de elevar a edificação do rés do chão, para propiciar a circulação do ar, também auxiliou o nivelamento das diferentes cotas de nível, devido à declividade do terreno. Desse modo, nesses porões, em alguns pavilhões, foram criados ambientes de apoio, tais como depósitos e despensa.

Figura 5 – Corte em Pavilhão Administrativo – relação do pavilhão com a topografia do terreno

Fonte: Imagem de 1918, retirada do IGHB.

Segundo Vianna (1898, p.22), as paredes deveriam ser firmes, com materiais pouco porosos, a fim de evitar a umidade. Para garantir a estanqueidade das paredes, o médico recomendava o uso do vidro, tijolos esmaltados e pintura a óleo. O acabamento interno das paredes também foi explicitado como um fator capaz de reduzir a insalubridade das enfermarias e demais espaços do hospital.

Recomendava-se que as paredes fossem revestidas com azulejo ou materiais de fácil higienização. Os médicos indicavam azulejos claros e pintura na cor branca, verde-claro ou palha (GUIMARÃES, 1923; MOURA, 1852; VIANNA, 1898). O Novo Hospital recebeu, como acabamento, pintura branca nas áreas internas, bege claro nas fachadas e azulejo azul claro nos banheiros, aspectos que demonstram articulação entre o projetado/executado e o debate higienista da época.

Além das indicações quanto ao acabamento, destacam-se as recomendações dos higienistas para a construção das paredes externas com 40 centímetros de espessura e paredes entre cômodos com 20 centímetros (GUIMARÃES, 1923, p.12) – atendidas no Novo Hospital.

Em 1936, o Hospital de Mont Serrat passou a se chamar Hospital Couto Maia, em homenagem ao diretor médico do hospital, Augusto Couto Maia. Destaca-se que os cinco pavilhões, inaugurados em 1926, não sofreram grandes alterações no decorrer do tempo, com exceção do pavilhão de desinfecção, que foi demolido. Ao longo dos anos, novos pavilhões foram construídos no sentido de ampliar o atendimento para pessoas contaminadas por doenças infectocontagiosas. Em 2018, o conjunto de edifícios foi desativado e as atividades do Hospital Couto Maia passaram a ser desenvolvidas em uma nova estrutura, construída na região central de Salvador, passando a se chamar Instituto Couto Maia. A edificação antiga foi abandonada, sendo, inclusive, invadida pelo Movimento de Luta, nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), em 2019, com reivindicação de habitação popular.

A estrutura física do antigo Hospital Couto Maia dará lugar ao primeiro Hospital Público do Estado da Bahia voltado para os cuidados paliativos. O projeto do Hospital de Cuidados Paliativos foi desenvolvido pela SESAB, as informações divulgadas até o presente momento apontam que o Hospital contará com 70 leitos, a fachada do pavilhão administrativo será restaurada com a manutenção das suas características arquitetônicas, bem como o gradil do acesso principal da edificação e a leitura de pavilhões isolados e conectados por arruamentos. Não houve divulgação das fachadas dos demais pavilhões assim como as plantas baixas para uma análise criteriosa por parte dos autores desse artigo da intervenção proposta pelo Governo do Estado.

Conclusão

O Hospital de Isolamento de Mont Serrat apresenta em sua historiografia expressões materiais distintas dos séculos XIX e XX, que assinalam as transformações das políticas sanitárias implementadas pelo Estado nos dois momentos, bem como a sua correlação com o debate médico-científico produzido na Bahia, até o início do século XX.

Ao longo da pesquisa, foi possível observar que no período oitocentista os médicos higienistas acreditavam que os hospitais eram um instrumento indispensável para a modernização das práticas

sanitárias. Nesse sentido, a escolha do local para a construção do Hospital de Isolamento estava diretamente associada ao discurso higienista e buscava reduzir a insalubridade.

No início do século XX, após o surgimento de novas epidemias, o Hospital de Mont Serrat, que possuía um atendimento voltado para indigentes e estrangeiros contaminados pela febre amarela, ampliou a sua assistência para outras enfermidades infectocontagiosas. Conseqüentemente, a estrutura física do hospital, que apresentava condições limitadas, se tornou problemática, o que levou os médicos baianos a criticarem a situação do edifício e solicitar uma ação efetiva do Estado.

Foi nesse contexto, de disputa política, que o projeto do novo conjunto de pavilhões foi construído ao lado das enfermarias originais, situadas no alto de Monte Serrat. A justificativa para manter o hospital no mesmo local tinha como premissa a boa ventilação, característica determinante para a compreensão do hospital enquanto um local higiênico.

É importante destacar que o Novo Hospital possuía, em sua distribuição funcional, os mesmos elementos das enfermarias antigas em funcionamento, tais como quartos para médicos, enfermarias distintas para pensionistas e indigentes, cozinha e desinfetório. Nesse sentido, torna-se possível afirmar que o projeto elaborado nas primeiras décadas do século XX, levou em consideração os aspectos positivos do hospital antigo e os atualizou ao modelo pavilhonar, tido como o mais apropriado para hospitais destinados ao atendimento das doenças infectocontagiosas.

Ao analisar o Hospital de Isolamento de Salvador, nos séculos XIX e XX, conclui-se que a sua materialidade, inicialmente, permeou o discurso higienista vinculado à proteção dos habitantes da cidade e, com o decorrer dos anos, sua estrutura física passou a responder aos paradigmas médicos da contaminação por micro-organismos, evidenciados em reformas e, principalmente, na construção de um Novo Hospital. Tais aspectos revelam, no conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento de Mont Serrat, depois chamado Hospital Couto Maia (que se encontra em desuso), uma estrutura que permanece íntegra, como um lugar que guarda uma memória social, expressando parte da história da saúde na Bahia.

REFERÊNCIAS

APEB. Arquivo Público do Estado da Bahia. **Relatório do Hospital de Isolamento de 1925-1865.** (APB/Seção de Relatórios. Caixa 4077. Maço nº 97).

ARAGÃO, Antônio Ferrão Moniz de. **Mensagem apresentada à Assembléia Geral Legislativa do Estado da Bahia na abertura da 1ª sessão ordinária da 15ª legislatura pelo Dr. Antônio Ferrão Moniz de Aragão, governador do Estado.** Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1919.

BAHIA. Secretária de Saúde do Estado. **Levantamento Cadastral, 2005.**

CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos.** São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: IEDS, 2009.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio.** São Paulo: UNESP, 2001.

DAVID, Onildo. **O inimigo invisível: a epidemia da cólera na Bahia em 1855-1856.** Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia em Filosofia e Ciências Humanas, UFBA. Salvador, 1993.

FABRIS, Annateresa. **Arquitetura eclética no Brasil: o cenário da modernização.** Anais do Museu Paulista, São Paulo, Nova Serie, n. 1, p. 131-307, 1993.

FIGUEIREDO, Maria de Fátima Lorenzo. **Hospital Couto Maia: Uma memória histórica (1853-1936).** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia em Ensino de Filosofia e História das Ciências, UFBA. Salvador, 2010.

GUIMARÃES, Orlando Edwal de Souza. **Higiene dos Hospitais.** Tese (Graduação). Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1923.

IGHB. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. **Imagens disponíveis no acervo técnico.**

MACHADO, Roberto *et al.* **Danação da Norma: a medicina social constituição da psiquiatria no Brasil.** Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978.

MEIRELES FILHO. **Relatório apresentado ao Diretor Geral da Saúde Pública do Estado da Bahia.** 14 de fevereiro de 1912.

MIQUELIN, Lauro Carlos. **Anatomia dos Edifícios Hospitalares.** São Paulo: CEDAS, 1992.

PEREIRA, Pacífico. Higiene Pública. **Gazeta Médica da Bahia**, Volume VIII, nº 4, Bahia. Abril de 1876.

PINHEIRO, Marcia Elizabeth. **História da arquitetura hospitalar em Salvador: o Hospital da Santa Casa da Misericórdia e a emergência do hospital terapêutico no século XIX.** Tese (Doutorado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura, UFBA. Salvador, 2012.

SANGLARD, Gisele. A Primeira República e a Constituição de uma Rede Hospitalar no Distrito Federal. *In:* PORTO, A. (org.). **História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958).** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato da Gama-Rosa. Memória, História e Patrimônio Cultural da Saúde: uma história possível. *In:* PORTO, Ângela. (org.). **História da Saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958).** Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008.

SODRE, Mariana Barbosa. **Hospital de Isolamento de Mont Serrat: uma análise acerca da relação do edifício com a cidade.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura, UFBA. Salvador, 2020.

SOUSA, Alberto. **A variante portuguesa do classicismo imperial brasileiro.** João Pessoa: Editora Universitária-UFPB, 2007.

SOUZA, Christiane Maria Cruz de. **A Gripe Espanhola Na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia.** Tese (Doutorado) História das Ciências da Saúde – Casa de Oswaldo Cruz – Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2007.

SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, Maria Renilda Nery (org.). **História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958).** Barueri, SP: Manole, 2011.

TELAROLLI JUNIOR, Rodolpho. **Poder e saúde: as epidemias e a formação dos serviços de saúde em São Paulo.** São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.

UZEDA, Jorge Almeida. **A Morte Viglada: a cidade de Salvador e a prática da Medicina Urbana (1890/1930).** Dissertação (Mestrado) Ciências Sociais – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFBA. Salvador, 1992.

VIANNA, Adolpho. **Higiene dos Hospitais.** Tese (Graduação). Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1898.

WANDERLEY, João Mauricio. **Falla recitada na abertura da Assembleia Legislativa da Bahia pelo presidente da provincia, o doutor João Mauricio Wanderley, em 1 de março de 1854.** Bahia: Typographia de Antonio Olavo da França Guerra, 1854.